

L'impact des pratiques de gestion des ressources humaines sur l'innovation managériale au sein des PME marocaines

The impact of human resource management practices on managerial innovation in Moroccan SMEs

Auteur 1 : Ahmed Akjou

Auteur 2 : Moulay Othman Idrissi Fakhreddine

AKJOU AHMED, (Doctorant)
NPG. Université Cadi Ayyad / Faculté des sciences juridique, économique et social, Marrakech. Maroc
akjou.ahmed@gmail.com

IDRISSI FAKHREDDINE MOULAY OTHMAN, (Enseignant chercheur)
NPG. Université Cadi Ayyad / Ecole nationale de commerce et de gestion, Marrakech. Maroc
m.idrissifakhreddine@uca.ma

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : Akjou. A. & Idrissi Fakhreddine. M.O. (2022) «L'impact des pratiques de gestion des ressources humaines sur l'innovation managériale au sein des PME marocaines », African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 11 » pp: 484-509.

Date de soumission : Mars 2022

Date de publication : Avril 2022

DOI : 10.5281/zenodo.6575884

Copyright © 2022 – ASJ

Résumé

Les études sur la relation entre l'innovation et les ressources humaines se sont principalement concentrés sur les différentes caractéristiques des salariés (Damanpour, 1991 ; Kimberly et Evanisko, 1981), ils ont tendance à explorer la relation entre ces caractéristiques et l'innovation (Amabile, 1997 ; Shipton et al., 2006). D'un autre côté, les chercheurs ont étudié l'effet des caractéristiques de l'organisation sur l'innovation (Zahra, 1993 ; Debackere et al., 1996 ; Becheikh et al., 2006a). Dans d'autres études, les chercheurs discutent l'influence des environnements organisationnels tels que le style de leadership sur l'innovation (Amabile, 1996 ; Dess et Picken, 2000). Peu d'études, à notre connaissance, ont analysée l'influence des pratiques de la GRH sur l'innovation managériale (Lu et al., 2015). De plus, les mécanismes reliant la GRH et l'innovation restent encore insuffisamment compris (Laursen et Foss, 2014). Par conséquent, une étude de cette relation d'influence de ces pratiques sur l'innovation managériale au sein des PME marocaines est justifiée.

Dans ce sens, ce travail de recherche se fixe pour objectif d'étudier l'influence des pratiques de gestion des ressources humaines sur l'innovation managériale des PME. Pour atteindre cet objectif, nous avons mené une étude quantitative par questionnaire auprès de 100 gestionnaires des PME de la ville de Marrakech.

Les résultats de cette étude révèlent que les pratiques de gestion des ressources humaines, telles que la participation des employés, la communication, la rémunération incitative et la promotion créent toutes un meilleur environnement de gestion de l'innovation pour l'organisation et améliorent l'initiative novatrice du personnel.

Mots clés : PME ; innovation managériale ; pratiques de GRH ;

Abstract

Studies on innovation and human resources have mostly focused on the various traits of employees (Damanpour, 1991; Kimberly and Evanisko, 1981) and the relationship between these traits and innovation (Amabile, 1997; Shipton et al., 2006). Researchers, on the other hand, have investigated the impact of organizational characteristics on innovation (Zahra, 1993; Debackere et al., 1996; Becheikh et al., 2006a). In other studies, researchers explore the impact of organizational environments such as leadership style on innovation (Amabile, 1996; Dess and Picken, 2000). Few studies, to our knowledge, have examined the influence of HRM practices on managerial innovation (Lu and Bao 2015). Furthermore, the mechanisms linking HRM and innovation remain poorly understood (Laursen and Foss, 2014). As a result, a study of this relationship among Moroccan SMEs is justified.

In this context, the purpose of this research is to investigate the influence of human resource management practices on managerial innovation in SMEs. To achieve this objective, we performed a quantitative questionnaire survey among managers in SMEs in Marrakech.

According to this study, human resource management practices such as employee engagement, communication, incentive compensation, and promotion all contribute to a better innovation management environment for the firm and improve staff innovative initiative.

Keywords: SMEs; managerial innovation; HRM practices;

Introduction

Les PME sont des vecteurs économiques importants à travers le monde, elles représentent la majorité écrasante dans le tissu des entreprises. Au Maroc, elles représentent près de 97% de la structure de production du pays¹. De plus, elles sont considérées comme un facteur déterminant dans le développement économique et social d'un pays, leur rôle est fortement reconnu (Plane et Torres, 1998).

Aujourd'hui, l'environnement des entreprises est caractérisé par une concurrence mondiale croissante, des demandes exigeantes et des changements technologiques rapides. Ainsi, les entreprises en général, et les PME en particulier, sont appelés à s'améliorer et à être plus performantes et plus compétitives, en adoptant un mode de management mieux adapté au besoin d'agilité et d'innovation. En effet, les entreprises ayant la capacité d'innover pourront répondre à ces défis plus rapidement et exploiter les opportunités de marché mieux que les entreprises non innovantes (Brown et Eisenhard, 1995).

La littérature sur l'innovation souligne son impact positif sur la performance, la compétitivité et le succès des entreprises (López-Cabrales et al., 2009 ; Turulja et Bajgoric, 2018). Cette littérature, suscite, depuis toujours, un intérêt croissant pour déterminer le comportement innovateur des entreprises, comment l'améliorer et quels sont les facteurs internes et externes qui ont des effets positifs sur ce comportement (Damanpour, 1991 ; Zhou, 2006).

Dans ce sens, la synthèse de la littérature sur l'innovation permet de résumer les écrits en ceux qui portent, d'abord, sur l'effet des caractéristiques de l'entreprise sur l'innovation (Zahra, 1993), ensuite, sur l'effet de la stratégie de l'entreprise sur sa capacité à innover (Le Flanchec et al., 2017) et les facteurs environnementaux sur l'innovation (Rothwell et Dogson, 1991) et enfin, l'impact du comportement des dirigeants sur l'innovation (Corbett-Etcheverset al., 2013).

Parmi les caractéristiques de l'entreprise, les facteurs internes, plus précisément, les ressources humaines (RH) et la gestion des ressources humaines (GRH) expliquent, selon Laursen et Foss (2003) et Randerson et al, (2013), l'innovation au sein des entreprises. Ainsi, les individus et la façon dont ils sont gérés joueraient un rôle important dans le développement de l'innovation (Kang et Snell, 2009). En effet, des études comme celles de Tornatzky et Fleischer (1990), Gupta et Singhal (1993) et Gruenhagen et Parker (2020) ont suggéré que la qualité des RH, les compétences et la motivation et le capital humain contribueraient de manière significative à l'amélioration, la diffusion et l'adoption de l'innovation. Cette capacité d'innovation de

¹http://www4.inforisk.ma/ressources_inforisk/etudes/etude-situation-pme-maroc.pdf

l'entreprise réside, d'une part, dans l'intelligence, l'imagination et la créativité de ses employés (Mumford, 2000) et, d'autre part, dans leur implication et leur soutien qui sont nécessaires, selon Vrakking (1990), au développement et à l'implémentation de l'innovation. Dans le même ordre d'idée, Oke et al, (2012) suggèrent que l'innovation doit être soutenue par les pratiques de la GRH en l'occurrence, la formation, la gestion de carrière, le recrutement et le partage de l'information (Sheehan, 2014).

Par ailleurs, Laursen et Foss (2014) ont souligné que les mécanismes reliant la GRH et l'innovation restent encore insuffisamment compris. En plus, et d'après Lu et al. (2015), peu d'études ont analysé l'influence des pratiques de la GRH sur l'innovation managériale. Par conséquent, une étude de cette relation d'influence des pratiques de la GRH sur l'innovation managériale au sein des PME marocaines est justifiée.

Cet article vise à fournir de nouvelles évidences empiriques sur l'influence de différentes pratiques de RH sur l'innovation managériale, à travers l'utilisation d'une approche multidimensionnelle. L'hypothèse principale est que différentes pratiques de RH adoptées par l'entreprise exercent un impact distinctif sur les différentes dimensions de l'innovation managériale. Suivant la définition proposée par l'OCDE (2005), « l'innovation est la mise en œuvre d'un produit (bien ou service) ou d'un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques de l'entreprise, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures ». Dans cet article, nous allons étudier un seul type d'innovation en l'occurrence l'innovation managériale.

Cet article utilise une approche multidimensionnelle pour étudier la relation d'influence des différentes pratiques de GRH sur l'innovation managériale au sein des PME. À cette fin, l'innovation managériale est mesurée par deux dimensions : l'innovation managériale dite Génération et l'innovation managériale dite Implémentation. Par conséquent, cette étude s'inscrit dans le prolongement des études antérieures (Dubolouz, 2014 ; Ait Razouk 2019) avec l'objectif de répondre à la question générale suivante : dans quelles mesures les pratiques de gestion des ressources humaines favorisent-elles l'innovation managériale des PME ?

Le reste de l'article est organisé comme suit : La section suivante sera dédiée à la revue de la littérature sur les concepts clés et les hypothèses de recherche. Ensuite, le contexte de l'étude, le questionnaire et l'échantillon, les mesures des variables dépendantes et indépendantes et la spécification du modèle seront décrits dans la section 3. La section 4 présente les résultats de l'exercice statistique ainsi que la discussion des principaux résultats.

1. Revue de littérature et formulation des hypothèses de recherche

1.1. L'innovation managériale dans les PME

Selon le Manuel d'Oslo (OCDE, 2005), il existe quatre types d'innovation : l'innovation de produit, l'innovation de procédé, l'innovation marketing et l'innovation organisationnelle. L'innovation de produit consiste à concevoir des produits et services nouveaux ou technologiquement améliorés. L'innovation de procédé consiste à introduire de nouvelles méthodes ou à apporter des améliorations significatives aux méthodes existantes dans les activités de production et de distribution d'une entreprise. L'innovation marketing implique l'application de nouvelles pratiques qui incluent des changements significatifs aux 4P du marketing. Quant à l'innovation organisationnelle, ou plus récemment l'innovation managériale (Damanpour et Aravind, 2012), elle recouvre les nouveaux modes d'adoption des entreprises en matière de pratiques commerciales, de relations externes et d'organisation des tâches, des responsabilités et de prise de décision. Cet article se concentre uniquement sur l'innovation managériale (IM) dans les PME.

Dans la littérature, l'IM est conceptualisée selon différentes perspectives. D'abord, la perspective économique (Schumpeter, 1983) qui considère l'IM comme une innovation organisationnelle qui reflète des changements dans la structure et les procédures organisationnelles internes qui facilitent le changement et la croissance organisationnels. Ensuite, la perspective administrative où l'IM est orientée vers l'efficacité et l'efficacité des processus de gestion et du système administratif des entreprises (Kimberly et Evanisko, 1981). Enfin, la perspective managériale où l'IM est l'ensemble des règles et des routines selon lesquelles le travail est effectué au sein des entreprises (Birkinshaw et al., 2008). Ainsi, l'innovation managériale (IM) est définie en tant que changement d'un état à un autre plus amélioré (Kimberly, 1981 ; Damanpour et Aravind, 2012) ou en tant que processus (Dubouloz, 2015). Dans le premier cas, l'IM est surtout liée à l'introduction de nouvelles pratiques managériales susceptibles de créer de la valeur pour l'organisation. Dans le second, elle est plutôt liée aux phases de motivation, d'invention, d'implémentation et enfin, de théorisation et de labellisation.

Dans le cadre des PME, en tant qu'entreprise plus dynamiques en matière d'innovation (Coulter, 2001), l'IM vise à accroître ses performances en ajustant ses paramètres internes aux défis et aux dangers posés par un contexte international (Prange et Pinho, 2017).

L'IM est l'un des principaux facteurs explicatifs des performances de l'entreprise. D'ailleurs plusieurs exemples en témoignent, le principe du laboratoire de R&D de General Electric, le ROI et les techniques budgétaires de l'entreprise Du Pont en 1903, le Système de production Toyota (Ohno, 1988) ; le Balanced Scorecard (Kaplan, 1998) ; la Comptabilité par activité (Kaplan, 1998) ; le Management par la qualité totale (Zbaracki, 1998) ; le Laboratoire de R&D moderne (Hargadon, 2003) ; la Structure matricielle de la NASA (Carroll et al., 2006).

1.2. Les fondements théoriques de la relation entre les pratiques de GRH et l'IM

La littérature sur la gestion des ressources humaines (GRH) souligne le rôle des pratiques de GRH comme un facteur clé dans l'innovation et la performance des entreprises (Foss et al., 2011). Cette littérature soutient l'idée que des pratiques telles que la formation, la rémunération, la participation, l'information et la communication peuvent favoriser le développement des compétences, le partage et le transfert des connaissances nécessaires à l'innovation (Aït Razouk et Bayad, 2011). De même, sur un échantillon de 106 entreprises chinoises, Jiang et al. (2012) ont examiné comment les pratiques de gestion des ressources humaines affectent l'innovation organisationnelle. Ces auteurs soutiennent que les pratiques de gestion des ressources humaines peuvent jouer un rôle important dans la promotion de l'innovation. Ils ont montré que quatre pratiques de gestion des ressources humaines, le recrutement et la sélection, la rémunération incitative, l'analyse de poste et le travail d'équipe, sont positivement corrélées avec l'innovation managériale.

Dans ce sens, des théories de l'organisation et de la gestion stratégique sont mobilisées pour expliquer théoriquement la relation entre les pratiques de GRH et l'innovation managériale. Par exemple, l'approche basée sur les ressources (Resource-based view : RBV) et l'approche basée sur les connaissances (Knowledge-based view : KBV) mettent l'accent sur le rôle des ressources internes, y compris les RH, et des connaissances de l'entreprise sur sa capacité à les intégrer pour obtenir des compétences distinctives (Barney, 2001 ; Grant, 1996).

La RBV caractérise une entreprise comme un ensemble idiosyncratique de ressources tangibles et intangibles (Wernerfelt, 1984) et de capacités compétences et de connaissances accumulées (Grant, 1996 ; Teece et al., 1997), qui permettent d'obtenir un avantage concurrentiel et des performances importantes (Wernerfelt, 1984 ; Barney, 1991).

Selon Boxall (1996), les entreprises peuvent générer un avantage en matière de capital humain en recrutant et en conservant des personnes exceptionnelles, c'est-à-dire en captant un stock de talents humains exceptionnels. Toutefois, l'avantage en termes de capital humain peut diminuer

à long terme en raison de l'imitation ou de l'obsolescence. Il est donc plus exact de dire que des employés précieux et inimitables, correctement gérés, peuvent être associés au développement d'un avantage concurrentiel.

En tant que prolongement de la RBV, la KBV (Grant, 1996), suggère que les connaissances et la manière dont les organisations les utilisent seraient à l'origine de leurs capacités d'innovation (Ait Razouk 2019). Cette conception de l'entreprise se concentre sur les connaissances comme étant les ressources les plus importantes, d'un point de vue stratégique, de l'entreprise. Ainsi, plusieurs chercheurs pensent que le partage des savoirs des salariés peut améliorer l'innovation des entreprises en créant de nouvelles connaissances (Kogut et Zander, 1992 ; Nonaka et Takeuchi, 1995). Ce résultat dépendrait néanmoins de la mise en place de pratiques de GRH susceptibles de soutenir et d'améliorer les processus de transfert et de création des connaissances (Camelo-Ordaz et al., 2011 ; Mbengué et Feige, 2011). En effet, les pratiques GRH, joue un rôle important dans le couple création des connaissances/processus de management.

La présente recherche se focalise sur l'analyse des pratiques de GRH les plus pertinents (Delery et Doty, 1996 ; Tzafrir, 2006), à savoir : La formation, la participation des employés, la communication, la rémunération incitative et la promotion des employés.

1.3. L'IM et les pratiques de GRH dans les PME

1.3.1. La formation

La formation des employés permet de générer des idées créatives (Chen et Huang, 2009). Plusieurs études défendent l'importance de la formation pour développer les compétences et les connaissances des employés, nécessaires à l'innovation (Laursen et Foss, 2003 ; Mark et Akhtar, 2003). Ainsi, dans leur étude de l'impact de la GRH sur l'innovation et en se basant sur les résultats de l'enquête REPONSE² sur un échantillon de 2978 établissements français de plus de 20 salariés en 1992 et 1998, Nada et al. (2003) ont affirmé que la pratique de formation, entre autre, a un effet positif et significatif sur l'innovation. Johnson et Baldwin (1995) soutiennent que la formation encourage l'innovation et le développement technologique. En examinant la relation entre les pratiques de gestion des ressources humaines et l'innovation,

²L'enquête REPONSE (Relations PrOfessionnelles et NégociationS d'Entreprise) est menée pour la DARES(Direction d'animation de la recherche, des études et des statistiques) par l'institut BVA sous forme d'entretiens en face à face avec les responsables des établissements, les salariés et les représentants des salariés sur un échantillon représentatif de 2 978 établissements français de plus de 20 salariés à partir de 1998.

Shipton et al. (2006) ont constaté que la formation prédisait l'innovation managériale et pouvait expliquer jusqu'à 51 % de sa variance. Dans la même veine, en s'appuyant sur les résultats de l'enquête REPONSE 2011 en France, Le Flanchec et al. (2017), ont confirmé que les entreprises innovantes investissent dans les politiques de formation pour suivre et adapter les ressources et les besoins en personnel. En conséquence, nous proposons l'hypothèse suivante :

H_1 : La formation, en tant que pratique de la GRH, influence positivement l'innovation managériale.

1.3.2. La participation des employés

La participation des employés vise à ouvrir l'innovation au plus grand nombre de collaborateurs et à rechercher de nouvelles idées permettant la création de valeur (Bonnafeus-Boucher et al., 2010). Dans leur étude de l'impact des pratiques de GRH sur l'innovation dans 147 entreprises Taïwanaises, Chen et Huang (2009) affirment que la participation des employés, a un effet positif et significatif sur l'innovation managériale. De leur part, Bonnafeus-Boucher et al. (2010), en examinant 4 entreprises françaises de 2006 à 2009, ont montré que l'innovation par la participation du personnel peut apporter des avantages concurrentiels. Dans le même sens, Ait Razouk (2014), dans son étude longitudinale de 275 PME, a trouvé que les pratiques de GRH, notamment, la participation, a une relation positive avec l'innovation dans les PME. Ainsi, nous proposons l'hypothèse suivante :

H_2 : La participation des employés influence positivement l'innovation managériale.

1.3.3. La rémunération incitative

Les pratiques de rémunération encouragent le comportement des individus en matière d'innovation (Diaz-Fernandez et al., 2017), et les incitent à être innovants (Mazzei et al., 2016). En effet, la rémunération améliore la motivation des employés au travail (Lepak et al., 2006), qui facilite le développement des idées créatives (Shalley et al., 2004). Les entreprises innovantes doivent concevoir des rémunérations attrayantes afin d'attirer les employés les plus qualifiés (Laursen et Foss, 2003). En outre, l'impact positif des échelles de salaires des employés sur l'innovation a été empiriquement démontré (Van Reenen, 1996). Dans le même sens, Chen et Huang (2009) ont explicitement reconnu que la rémunération est un moyen efficace de reconnaître les réalisations individuelles et collectives et qu'elle encourage également l'innovation. De leur côté, Jimenez-Jimenez et Sanz-Valle (2008) dans leur étude sur 173 entreprises espagnoles affirment qu'une organisation qui souhaite développer sa

performance par l'innovation a l'obligation de soigner ses pratiques de GRH, en l'occurrence une rémunération attractive. Ainsi, nous pouvons émettre l'hypothèse suivante :

H₃ : La rémunération incitative influence positivement l'innovation managériale.

1.3.4. La communication

La communication constitue un des vecteurs essentiels de l'innovation (Dubouloz, 2014). En effet, selon Jabri, (2004), elle constitue une forme de génération de nouvelles idées. Dans leur étude sur l'évolution des pratiques de GRH qui favorisent l'innovation au sein des PME, Adla et Gallego-Roquelaure (2016) affirment que la communication est un vecteur d'innovation par le biais de l'instauration d'une écoute active, de groupe de réflexion ou encore de réunions transversales hebdomadaires. Crossan et Apaydin (2010) précisent que la communication est parmi les leviers managériaux qui soutiennent l'innovation au niveau de l'entreprise. Dans le même sens, en étudiant les facteurs qui favorisent ou entravent la diffusion et l'adoption de l'innovation, dans une revue systématique de la littérature, Gruenhagen et Parker (2020) ont affirmé que la communication est un facteur qui influence positivement l'innovation. Ainsi, nous pouvons émettre l'hypothèse suivante :

H₄ : La communication influence positivement l'innovation managériale.

1.3.5. La promotion des employés

La promotion est la réaffectation d'un employé à un poste de rang supérieur et mieux rémunéré (McCausland et al., 2005). Dans ce sens, les employés doivent connaître les parcours professionnels et les possibilités de promotion qui leur sont permis afin d'être innovant (Kang et al., 2007). Ainsi, Som et Cerdin (2005), dans leur étude empirique exploratoire portant sur 28 entreprises françaises, affirment que les pratiques de GRH dites innovantes, ont des effets positifs sur leur performance, en l'occurrence la promotion. Dans le même sens, Lopez-Cabrales et al. (2009) ont conclu que la promotion, entre autres, est positivement et significativement associée à l'activité innovante. Ainsi, nous pouvons émettre l'hypothèse suivante :

H₅ : La promotion influence positivement l'innovation managériale.

1.3.6. Les variables de contrôles

L'âge, la taille et le secteur d'activité de l'entreprise ont été introduits dans le modèle comme variables de contrôle des caractéristiques de l'entreprise. En effet, la taille et l'âge de l'entreprise peuvent influencer les performances en matière d'innovation, car des différences de taille et d'âge peuvent présenter des caractéristiques organisationnelles et un déploiement des ressources différents (Diaz-Fernandez et al., 2017 ; Ait Razouk, 2019). En outre, les entreprises de différents secteurs d'activité peuvent se comporter différemment en matière d'innovation (Dubouloz et Bocquet, 2013).

Les relations entre l'innovation managériale et les pratiques RH au sein des PME sont décrits dans la figure 1. Les définitions opérationnelles de toutes les variables explicatives et dépendantes sont présentées en détail dans la section 2.2.

1. Méthodologie de recherche

Notre positionnement épistémologique s'inscrit dans le paradigme positiviste puisque nous admettons qu'il existe une réalité qu'on a pu déduire à partir de la revue de littérature, et de relations de cause à effet entre les variables clés de notre recherche, à savoir les pratiques de GRH et l'innovation managériale. Concernant l'approche qu'on choisit d'adopter, et comme le soulignent Avenier et Gavard Perret, (2012), les méthodes quantitatives sont surtout utilisées dans la posture positiviste, et comme préconise Popper (1959), il convient d'adopter un mode de raisonnement déductif et plus particulièrement hypothético-déductif (Avenier et Gavard Perret, 2012).

1.1. Echantillon et résultats descriptifs

Pour répondre à nos objectifs de recherche, nous avons réalisé une enquête par questionnaire auprès d'un échantillon qui se compose de 100 PME de la ville de Marrakech, opérant dans différents secteurs et comptant au moins dix employés et 200 comme maximum³. Le questionnaire utilisé dans le cadre de cette enquête s'inspirait des études antérieures (Scott et Bruce, 1994 ; Lu et al., 2015 ; Tizikara et Mugizi, 2017).

Ainsi, notre questionnaire est structuré autour de trois parties, la première concerne l'identification de la PME (taille, âge et secteur d'activité) et du répondant (sexe, âge, etc.), la

³Loi n°2000-53 formant charte de la PME, promulguée le 23 juillet 2002

deuxième partie comprend les variables indépendantes (Formation, Participation des employés...) et la troisième partie concerne la variable dépendante (IM).

Le questionnaire a été administré aux répondants entre mai et juin 2020, qui coïncidait avec le confinement général causé par la pandémie du *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19), en utilisant, dans un premier temps, l'application *Google Forms*, et en mobilisant le réseau créé dans la plateforme *LinkedIn*. Ce qui nous a permis de collecter 83 observations, soit un taux de réponse de 21.6%. Dans un deuxième temps, et après un assouplissement des mesures de confinement, nous avons utilisé l'administration indirecte du questionnaire, qui a permis de distribuer 54 questionnaires, avec un taux de réponse de 31.5% (soit 17 réponses).

L'analyse des 100 observations a été effectuée en utilisant le logiciel *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) 26. Ces données montrent que 29% de la population des PME totale ont un intervalle d'âge entre 10 et 20 ans et la tranche d'âge supérieure à 20 ans représente également 29% de la population totale. Concernant la taille des entreprises, l'analyse montre que 52% des PME enquêtées ont 10 à 50 employés, alors que celles qui comprennent entre 100 et 200 employés représentent 39%. Concernant la répartition des PME par secteur d'activité, les résultats montrent que le secteur des services compte pour 46% des PME enquêtées, ce qui est en accord avec la répartition par secteur sur le plan nationale 41,5%⁴. Le secteur industriel représente 24% de notre échantillon, alors qu'il ne représente que 11%⁵ sur le plan national. Le secteur du commerce représente 21% de notre échantillon et 26,5% au niveau national.

⁴Données issues de l'Enquête nationale auprès des entreprises (haut-commissariat au plan (HCP), 2019) ;

⁵Ibid p4.

Figure 1 : Le cadre conceptuel de l'étude de l'innovation managériale

Source : Elaborée par les auteurs

1.1. Mesure des variables

Pour la variable dépendante « l'innovation managériale » est mesurée en utilisant 14 items sur une échelle Likert allant de 1 à 5 avec 1= Pas du tout d'accord et 5 = Tout à fait d'accord. La validité interne des deux dimensions ainsi créée est vérifiée à l'aide du coefficient alpha de Cronbach. Une analyse en composantes principales (ACP) avec une rotation Varimax sur les items de mesure, a permis de dégager deux axes factoriels : L'innovation managériale_ génération et l'innovation managériale_ Implémentation, ce qui illustre la conceptualisation de l'innovation selon Damanpour et Aravind (2012). (Tableau 1).

Pour la variable « Formation », l'ACP a dégagé un seul facteur. La variable « Participation » a été représentée par la participation dans l'équipe de travail et la participation_ autonomie. Pour la variable « Rémunération Incitative », nous avons utilisé la rémunérations incitative à la créativité et la rémunérations incitative du groupe. La variable Communication a été représentée par la communication formelle et la communication informelle. Pour la variable « Promotion », nous avons utilisé un seul facteur.

Pour les variables de contrôle, la taille de l'entreprise est mesurée par le nombre d'employés, l'âge par le nombre d'année d'exercice de l'entreprise, et enfin, le secteur d'activité est mesuré par le type de secteur où exerce l'entreprise.

La vérification de la matrice de corrélation entre les variables indépendantes utilisées dans les modèles de régression indique que le coefficient de corrélation le plus élevé entre les variables indépendantes est celui existant entre la variable « Communication Formelle » et la variable « Communication Informelle ». Ce coefficient de corrélation est égal à 0,679. Alors que le coefficient de corrélation le plus faible entre les variables indépendantes est celui existant entre la variable « Secteur d'activité » et la variable « Promotion ». Ce coefficient de corrélation est égal à 0,010. De plus, nous avons également calculé les valeurs des statistiques de tolérance pour tous les variables indépendantes utilisées dans les modèles de régression. Ainsi, les valeurs de la statistique de tolérance, qui sont la réciproque du facteur d'inflation de la variance (VIF), indiquent si une variable indépendante a une forte relation linéaire avec les autres prédicteurs. Nous constatons que toutes les valeurs de la statistique de tolérance sont bien supérieures à 0,2 ce qui garantit l'absence de problème de multicollinéarité (Field, 2009).

1.1. Le modèle de régression

Pour étudier l'influence des variables explicatives sur l'innovation managériale, nous avons estimé par la méthode des moindres carrés ordinaires le modèle : $Y = \beta_0 + \beta_n X_n + \epsilon$.

Les facteurs β_i représentent le changement de la variable dépendante qui résulte du changement de la variable indépendante (Field, 2009). ϵ est l'erreur ou la part qui ne peut être expliquée par le modèle.

Les résultats de la régression sont résumés dans le tableau 3. Ces résultats indiquent que le modèle 1 est significatif au niveau 1% et expliquent 55,8 % de variance de la variable dépendante (génération de l'innovation managériale). Les résultats du premier modèle montrent que parmi les 11 variables indépendantes, 4 sont significatives.

En premier lieu, la variable « communication formelle » présente une relation positive et significative au seuil 1% avec la variable dépendante « génération de l'innovation managériale ». En second lieu, les variables « rémunération du groupe » et « communication informelle » présentent une relation positive et significative au seuil 5% avec la variable dépendante « génération de l'innovation managériale ». En troisième lieu, la variable de contrôle « secteur d'activité de l'entreprise » a un impact significatif au seuil 10% sur la génération de l'innovation managériale dans les PME.

Tableau 1 : les items des variables des modèles et leurs consistances internes

Variables	Type de variable	Min.	Max.	Moyenne (écart-type)	α de Cronbach
Innovation managérial_ génération (INNO_GEN)	Indice : 4 items	4	20	14,12 (3,27)	0,81
Innovation managérial_ implémentation (INNO_IMP)	Indice : 10 items	11	78	33,25 (11,46)	0,96
Formation (FOR)	Indice : 9 items	9	45	29,4 (9,61)	0,94
Participation dans l'équipe de travail (P_EQP)	Indice : 5 items	5	25	16,48 (5,48)	0,92
Participation_ autonomie (P_AUT)	Indice : 3 items	3	15	9,92 (3,22)	0,85
Rémunérations incitative à la créativité (R_CR)	Indice : 6 items	6	30	18,37 (6,51)	0,90
Rémunérations incitative du groupe (R_GR)	Indice : 4 items	4	20	12,19 (3,44)	0,70
Communication formelle (C_FOR)	Indice : 4 items	5	20	14,51 (3,99)	0,87
Communication informelle (C_INF)	Indice : 4 items	5	20	14,58 (3,73)	0,88
Promotion des employés (PRO)	Indice : 6 items	6	30	18,03 (6,50)	0,92
Taille (TAILLE)	< de 5 salariés 1%	Entre 10 et 50 salariés 52%;	Entre 50 et 100 salariés 8%;	Entre 100 et 200 salariés 39%	Entre 100 et 200 salariés 39%
Age (AGE)	< de 5 ans 23%	Entre 5 et 10 ans 19%	Entre 10 et 20 ans 29%	> à 20 ans 29%	> à 20 ans 29%
Secteur (SECT)	Industrie 24%	Construction 9%	Commerce 21%	Services 46%	Services 46%

Source : Elaborée par les auteurs

Par rapport au modèle 2, il est significatif au niveau 1% et expliquent 71,1 % de variance de la variable dépendante (implémentation de l'innovation managériale). Les résultats de ce modèle montrent que parmi les 11 variables indépendantes, 6 sont significatives.

D'abord, pour les variables « la communication formelle » et « la communication informelle », elles présentent, selon les résultats du modèle 2, une relation positive et significative au seuil 1% avec la variable dépendante « implémentation de l'innovation managériale ». Ensuite, pour les variables « participation des employés à travers l'équipe de travail », « la rémunération incitative à la créativité » et « la promotion », elles montrent, selon le modèle 2, une relation positive et significative au seuil 5% avec la variable dépendante « implémentation de

l'innovation managériale ». Finalement, la variable de contrôle « âge de l'entreprise », a un impact significatif au seuil 5% sur l'implémentation de l'innovation managériale dans les PME.

1.1. Discussion

Les résultats de notre étude montrent l'existence d'une relation positive entre certaines pratiques de GRH et l'innovation managériale. En effet, ces résultats présentent l'innovation managériale dans ses deux dimensions : la génération et l'implémentation de l'innovation (Damanpour et Aravind, 2012).

En termes de pratique de participation des employés, notre étude distingue entre deux dimensions, la participation dans les équipes de travail (Shipton et al., 2005) et la participation par l'autonomie. Pour la dimension de la participation des employés dans les équipes de travail, notre étude montre l'existence de relation positive et significative entre cette dimension et l'implémentation de l'innovation managériale. Ce résultat confirme celui des études antérieures (Laursen 2002 ; Pini et Santangelo, 2005). Perdomo-Ortiz et al, (2009), dans leur étude sur 106 entreprises espagnoles concluent que les équipes de travail ont un impact positif et direct sur l'innovation managériale. En effet, les pratiques de participation dans les équipes de travail vont permettre de réduire la centralisation, qui a un effet négatif sur l'innovation organisationnelle (Dubouloz, 2014).

En termes de rémunération incitatives, notre étude distingue entre deux dimensions : La rémunération incitative à la créativité et la rémunération incitative du groupe. Nos analyses confirment le lien positif et significatif de cette pratique de GRH avec l'innovation managériale. En effet, ces résultats soutiennent ceux des études antérieures (Gupta et Singhal, 1993 ; Laursen et Foss, 2003). L'adoption d'une politique RH qui favorise une culture innovante, y compris des systèmes de reconnaissance et de récompense incitative, peut encourager la génération de nouvelles idées, la violation des règles et les comportements innovants des membres de l'organisation (Khazanchi et al., 2007). En outre, la mise en œuvre d'une telle politique de RH peut créer ce que Damanpour (1991) appelle un environnement « participatif » qui conduit à une augmentation de la motivation, de l'engagement et de l'implication des membres de l'organisation dans l'innovation.

En ce qui concerne la pratique de communication, notre étude distingue entre deux dimensions de celle-ci, la communication formelle et la communication informelle. Nos résultats révèlent une influence positive et significative de ces deux dimensions sur la génération ainsi que l'implémentation de l'innovation managériale. Ces résultats confirment ceux de Pichault et Picq

(2013), Sheehan (2014) ou encore Aït Razouk (2014) et vont dans le même sens de Dubouloz, (2014) qui considère que dans le cadre de l'innovation managériale, la communication est un des vecteurs essentiels.

Concernant la promotion des employés, nos résultats confirment son lien positif et significatif avec l'implémentation de l'innovation managériale. Ces résultats soutiennent ceux de l'étude d'Adla et Gallego-Roquelaure, (2016) sur des PME françaises, qui mettent en exergue que la promotion est parmi les pratiques de GRH qui facilitaient l'innovation. Dans le même sens, Lopez-Cabrales et al. (2009) ont conclu que la promotion, entre autres, est positivement et significativement associée à l'activité innovante.

Tableau 2 : synthèse des résultats de la régression des différents modèles

Variables indépendantes	Modèle 1	Modèle 2
	Variables dépendantes	
	Innovation managériale: Génération(INNO_GEN)	Innovation managériale: Implémentation(INNO_IMP)
(Constante)	5,170 (0,001)	-9,550 (0,029)
Variables de contrôle		
Le secteur d'activité de l'entreprise (SECT)	-0,330*(0,053)	-0,055 (0,923)
Age de l'entreprise (AGE)	-0,326 (0,114)	1,422** (0,033)
Taille de l'entreprise (TAILLE)	0,020 (0,474)	-0,888 (0,152)
Variables relatives aux pratiques de la GRH		
Formation (FOR)	0,011 (0,393)	-0,036 (0,373)
Participation_équipe de travail (P_EQP)	-0,014 (0,414)	0,412** (0,014)
Participation_autonomie (P_AUT)	-0,063 (0,311)	-0,162 (0,327)
Rémunération incitative a la créativité (R_CR)	0,037 (0,255)	0,284** (0,040)
Rémunération incitative du groupe (R_GR)	0,223** (0,005)	0,300 (0,108)
Communication formelle (C_FOR)	0,355*** (0,000)	0,705*** (0,006)
Communication informelle (C_INF)	0,224** (0,012)	0,804*** (0,002)
Promotion (PRO)	-0,032 (0,292)	0,376** (0,012)
N	100	100
R ² ajusté	0,558	0,711
F	12,371	23,108
Probabilité de F	0,000	0,000

*Variable significative à 10% ; ** variable significative à 5% ; *** variable significative à 1%.

Les valeurs entre parenthèses indiquent la valeur *p*.

Source : Elaborée par les auteurs

Conclusion

Cet article a pour objectif principal d'étudier l'influence des pratiques de GRH sur l'IM des PME dans le contexte marocain. Pour atteindre cet objectif, nous avons mené une étude quantitative par questionnaire auprès des gestionnaires dans les PME marocaine (Marrakech). Les résultats de cette étude révèlent que les pratiques de GRH, telles que la participation des employés, la communication, la rémunération incitative et la promotion créent toutes un meilleur environnement de gestion de l'innovation pour l'entreprise et améliorent l'initiative novatrice du personnel.

Les résultats de cette étude contribuent à l'élaboration théorique d'un modèle conceptuel pour expliquer les relations d'influence entre les pratiques de la GRH et l'innovation managériale. En conséquence, du point de vue de la RBV et de la KBV, cette étude construit le modèle conceptuel et les hypothèses pour indiquer le rôle des pratiques de la GRH dans l'innovation managériale. La deuxième contribution de cette étude est la dérivation d'un support empirique pour la prédiction du modèle en utilisant des données provenant des cas réels. Bien que les recherches antérieures reconnaissent l'importance de la gestion des ressources humaines dans l'innovation, peu d'études examinent empiriquement leurs effets (Jiménez Jiménez et Sanz-Valle, 2005 ; Laursen et Foss, 2003). Cette étude contribue à la littérature en examinant de manière empirique les relations entre les pratiques de GRH et l'innovation managériale.

Une autre contribution réside dans le fait que nous avons pu construire, à travers notre revue de littérature et grâce à l'analyse et l'étude critique de différentes études antérieures, une échelle permettant de mesurer notre variable dépendante qui est l'innovation managériale.

En termes pratique et dans la mesure où les résultats confirment l'influence positive des pratiques de GRH sur l'innovation managériale, les gestionnaires dans les PME sont tenus à porter une grande importance aux pratiques de GRH en gérant activement ces ressources pour stimuler leur capacité à créer et à innover. Les gestionnaires sont appelés à constituer un ensemble cohérent de pratiques de GRH, telles que la participation des employés, les rémunérations incitatives, la communication et la promotion, lesquelles pratiques visent à développer, reconnaître, motiver et inciter les employés à innover.

Bien que cette recherche présente des contributions notables, elle ne peut s'extraire de la critique et comporte des limites qu'il convient de souligner. Le choix des variables de GRH n'est certainement pas exhaustif. Celui-ci peut être discuté car il n'existe pas de consensus sur le choix des pratiques de GRH entre les recherches (Guest, 2011).

Les limites se rapportant aux mesures de l'innovation qui se base sur l'enquête dans la firme contient un caractère subjectif dans le sens où l'innovation est appréciée selon les déclarations des interviewés, ce qui peut biaiser les résultats de l'étude.

Une autre limite qui consiste dans la relation causale entre les variables indépendantes (les pratiques de GRH) et la variable dépendante (l'innovation managériale). En d'autres termes, le fait d'observer qu'une variation des pratiques de GRH est associée à une variation de la performance ne signifie pas qu'il existe une relation causale entre les deux variables. Dans ce sens, Wright et al. (2005) soulignent trois conditions pour observer cette causalité : la causalité inversée, l'effet médiateur et la théorie implicite.

L'innovation managériale est un phénomène important et fascinant qui justifie la poursuite de la recherche scientifique, plus que celle qui a lieu actuellement (Mol et Birkinshaw, 2009). En effet, les limites présentées précédemment pourraient être une meilleure opportunité pour les prolongements possibles de notre recherche. Dans ce sens, il serait intéressant d'étudier l'effet d'autres pratiques managériales qui n'ont pas été envisagées dans cette étude, notamment le type d'organisation du travail dans l'entreprise, le type du marché de l'entreprise, national ou international. Il serait également intéressant d'explorer d'autres déterminants, notamment le type de leadership (Kim et al., 2018), le développement des connaissances (Saunila et Ukko, 2014), l'orientation entrepreneuriale (Noor et al., 2017) et les réseaux externes (Kim et al., 2018).

Cette étude a été axée sur un modèle de recherche transversal. Les futures études pourraient mobiliser une analyse longitudinale afin d'illustrer la dynamique de l'innovation et son interaction avec les pratiques de GRH (Aït Razouk 2014).

Le rôle prépondérant du dirigeant de la PME exige de le prendre en considération comme perspective de l'étude et mettre le type de dirigeant comme variable médiatrice. On peut également utiliser d'autres variables en tant que variable médiatrice, notamment la capacité d'absorption de l'entreprise, ou encore le partage des connaissances.

Les recherches antérieures ont suggéré qu'il est plus approprié de considérer les pratiques de GRH d'une entreprise comme étant alignées ou regroupées en interne (Macduffie 1995). Plutôt que d'évaluer chaque pratique, il peut être plus approprié d'envisager un ensemble ou une configuration comme l'ont démontré des recherches antérieures (Meyer et al., 1993 ; Delery et Doty, 1996). Les recherches futures peuvent utiliser l'approche de configuration pour examiner l'interaction entre les pratiques de GRH et l'effet sur l'innovation managériale.

BIBLIOGRAPHIE

- Adla, L., & Gallego-Roquelaure, V. (2016). « La transformation des pratiques de GRH en PME innovantes ». @ GRH, (4), p.47-69.
- Ait Razouk, A. (2014). « Mobilisation des ressources humaines et innovation des PME ». Revue française de gestion, 6 (6), p.107-126.
- Ait Razouk, A. (2019). « L'influence de la GRH mobilisatrice sur l'innovation ». Revue française de gestion, 278 (1), p.37-53.
- Aït Razouk, A., & Bayad, M. (2011). GRH mobilisatrice et performance des PME. Revue de gestion des ressources humaines, 82(4), 3-18. doi:10.3917/grhu.082.0003.
- Amabile, T. M. (1997). Motivating creativity in organizations: On doing what you love and loving what you do. California management review, 40(1), 39-58.
- Amabile, T. M., Conti, R., Coon, H., Lazenby, J., & Herron, M. (1996). Assessing the work environment for creativity. Academy of management journal, 39(5), 1154-1184.
- Avenier, M. J., & Gavard-Perret, M. L. (2012). Inscrire son projet de recherche dans un cadre épistémologique (No. halshs-00355392).
- Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of management, 17(1), 99-120.
- Barney, J. B. (2001). Resource-based theories of competitive advantage: A ten-year retrospective on the resource-based view. Journal of management, 27(6), 643-650.
- Becheikh, N., Landry, R., & Amara, N. (2006a). Les facteurs stratégiques affectant l'innovation technologique dans les PME manufacturières. Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue canadienne des sciences de l'administration, 23(4), 275-300.
- Becheikh, N., Landry, R., & Amara, N. (2006b). Lessons from innovation empirical studies in the manufacturing sector: A systematic review of the literature from 1993–2003. Technovation, 26(5-6), 644-664.
- Birkinshaw, J., Hamel, G., & Mol, M. J. (2008). "Management innovation". Academy of management Review, 33(4), p.825-845.
- Bonnafous-Boucher, M., Redien-Collot, R., & Teglborg, A. C. (2010). « Comment favoriser l'innovation par la participation des salariés? Une approche complémentaire de l'intrapreneuriat. Leçons tirées d'études de cas français ». 3e Journées Georges Doriot, 4-5.
- Boxall, P. (1996). The strategic HRM debate and the resource-based view of the firm. Human resource management journal, 6(3), 59-75.

- Brown, S. L., & Eisenhardt, K. M. (1995). Product development: Past research, present findings, and future directions. *Academy of management review*, 20(2), 343-378.
- Camelo-Ordaz, C., Garcia-Cruz, J., Sousa-Ginel, E., & Valle-Cabrera, R. (2011). The influence of human resource management on knowledge sharing and innovation in Spain: the mediating role of affective commitment. *The international journal of human resource management*, 22(07), 1442-1463.
- Carroll, T. N., Gormley, T. J., Bilardo, V. J., Burton, R. M., & Woodman, K. L. (2006). "Designing a new organization at NASA: An organization design process using simulation". *Organization Science*, 17(2), p.202-214.
- Chen, C. J., & Huang, J. W. (2009). "Strategic human resource practices and innovation performance—The mediating role of knowledge management capacity". *Journal of business research*, 62(1), p.104-114.
- Corbett-Etchevers, I., Defélix, C., Galois-Faurie, I., & Gallego-Roquelaure, V. (2013). « La GRH est-elle invitée à la table de l'innovation dans les PME? » (No. halshs-00959906).
- Coulter, J., (2001). "Human Practices and the Observability of the 'Macro-social,'" in *The Practice Turn in Contemporary Theory*, ed. Theodore R. Schatzki, Karin Knorr Cetina and Eike von Savigny, New York: Routledge, p. 29–41.
- Crossan, M. M., & Apaydin, M. (2010). "A multi-dimensional framework of organizational innovation: A systematic review of the literature". *Journal of management studies*, 47(6), p. 1154-1191.
- Damanpour, F. (1991). "Organizational innovation: A meta-analysis of effects of determinants and moderators". *Academy of management journal*, 34(3), p. 555-590.
- Damanpour, F., & Aravind, D. (2012). "Managerial innovation: Conceptions, processes and antecedents". *Management and organization review*, 8(2), p. 423-454.
- Debackere, K., Clarysse, B., & Rappa, M. A. (1996). Dismantling the ivory tower: the influence of networks on innovative output in emerging technologies. *Technological forecasting and social change*, 53(2), 139-154.
- Delery, J. E., & Doty, D. H. (1996). Modes of theorizing in strategic human resource management: Tests of universalistic, contingency, and configurational performance predictions. *Academy of management Journal*, 39(4), 802-835.
- Dess, G. G., & Picken, J. C. (2000). Changing roles: Leadership in the 21st century. *Organizational dynamics*, 28(3), 18-34.

- Diaz-Fernandez, M., Bornay-Barrachina, M., & Lopez-Cabrales, A. (2017). HRM practices and innovation performance: a panel-data approach. *International Journal of Manpower*; 38(3), p. 354-372.
- Dubouloz S. (2014). « Innovation organisationnelle et pratiques de mobilisation des RH : une équation gagnante », *Revue française de gestion*, 40(238), p. 59-85.
- Dubouloz, S. (2015). « L'adoption d'une innovation organisationnelle et managériale: un processus revisité ». In XXIVe Conférence Internationale de Management Stratégique, AIMS, Paris (p. 1-31).
- Dubouloz, S., & Bocquet, R. (2013). « Innovation organisationnelle ». *Revue française de gestion*, (6), p. 129-147.
- Field, A. (2009). *Discovering statistics using SPSS:(and sex and drugs and rock'n'roll)*. Sage. London.
- Foss, N. J., Laursen, K., & Pedersen, T. (2011). Linking customer interaction and innovation: The mediating role of new organizational practices. *Organization Science*, 22(4), 980-999.
- Grant R.M. (1996). "Toward a knowledge-based theory of the firm", *Strategic Management Journal*, vol. 17, no 2, p. 109-122.
- Gruenhagen, J. H., & Parker, R. (2020). "Factors driving or impeding the diffusion and adoption of innovation in mining: A systematic review of the literature". *Resources Policy*, 65, 101540.
- Guest, D. E. (2011). Human resource management and performance: still searching for some answers. *Human resource management journal*, 21(1), 3-13.
- Gupta, A. K., & Singhal, A. (1993). "Managing human resources for innovation and creativity". *Research-Technology Management*, 36(3), p. 41-48.
- Hargadon, A. (2003). "How breakthroughs happen: The surprising truth about how companies innovate". Harvard Business Press. Boston, Massachusetts,
- Jabri, M. (2004). "Change as shifting identities: a dialogic perspective". *Journal of Organizational Change Management*. 17(6), p. 566-577.
- Jiang, J., Wang, S., & Zhao, S. (2012). Does HRM facilitate employee creativity and organizational innovation? A study of Chinese firms. *The International Journal of Human Resource Management*, 23(19), 4025-4047.
- Jimenez-Jimenez, D., & Sanz-Valle, R. (2008). Could HRM support organizational innovation?. *The International Journal of Human Resource Management*, 19(7), p. 1208-1221.

Johnson, J., & Baldwin, J. R. (1995). « Développement du capital humain et innovation: la formation dans les petites et moyennes entreprises » (No. 1995074f). Statistics Canada, Direction des études analytiques.

Kang, S. C., & Snell, S. A. (2009). "Intellectual capital architectures and ambidextrous learning: a framework for human resource management". *Journal of management studies*, 46(1), p. 65-92.

Kang, S. C., Morris, S. S., & Snell, S. A. (2007). "Relational archetypes, organizational learning, and value creation: Extending the human resource architecture". *Academy of management review*, 32(1), p. 236-256.

Kaplan, R. S. (1998). "Innovation action research: creating new management theory and practice." *Journal of management accounting research*, 10, p. 89-118.

Khazanchi, S., Lewis, M. W., & Boyer, K. K. (2007). "Innovation-supportive culture: The impact of organizational values on process innovation". *Journal of operations management*, 25(4), p. 871-884.

Kim, M. K., Park, J. H., & Paik, J. H. (2018). "Factors influencing innovation capability of small and medium-sized enterprises in Korean manufacturing sector: facilitators, barriers and moderators". *International Journal of Technology Management*, 76(3-4), p. 214-235.

Kimberly, J. R. (1981). "Managerial innovation". *Handbook of organizational design*, 1, p. 84-104.

Kimberly, J. R., & Evanisko, M. J. (1981). "Organizational innovation: The influence of individual, organizational, and contextual factors on hospital adoption of technological and administrative innovations". *Academy of management journal*, 24(4), p. 689-713.

Kogut, B., & Zander, U. (1992). Knowledge of the firm, combinative capabilities, and the replication of technology. *Organization science*, 3(3), 383-397.

Laursen, K. (2002). "The importance of sectorial differences in the application of complementary HRM practices for innovation performance". *International Journal of the Economics of Business*, 9(1), p.139-156.

Laursen, K., & Foss, N. J. (2003). "New human resource management practices, complementarities and the impact on innovation performance". *Cambridge Journal of economics*, 27(2), p. 243-263.

Laursen, K., & Foss, N.J. (2014). "Human Resource Management Practices and Innovation". in M. Dodgson, D. Gann & N. Phillips, *The Oxford Handbook of Innovation Management*, Oxford, University Press, p. 506-529.

Le Flanchec, A., Mullenbach-Servayre, A., & Rojot, J. (2017). « Pratiques de gestion des ressources humaines et stratégies d'innovation en France: les apports de l'enquête REPONSE 2011 ». *Relations Industrielles/Industrial Relations*, 72(1), p. 173-202.

Lepak, D. P., Liao, H., Chung, Y., & Harden, E. E. (2006). "A conceptual review of human resource management systems in strategic human resource management research". *Research in personnel and human resources management*, 25, p. 217-271

Lopez-Cabrales, A., Pérez-Luño, A., & Cabrera, R. V. (2009). "Knowledge as a mediator between HRM practices and innovative activity". *Human Resource Management*, 48(4), p. 485-503.

Lu, C. B., & Chen, L. L. (2015). "A New Breakthrough in Marketing Ideas: The Intrinsic Causation and Theoretical Model of Formal Innovation in E-coupon". *Journal of Tianjin University of Commerce*, 4, p. 23-30

Lu, K., Zhu, J., & Bao, H. (2015). "High-performance human resource management and firm performance". *Industrial Management & Data Systems*. 115(2), p. 353-382.

MacDuffie, J. P. (1995). Human resource bundles and manufacturing performance: Organizational logic and flexible production systems in the world auto industry. *ILR Review*, 48(2), 197-221.

Mark, S. K., & Akhtar, S. (2003). "Human resources management practices, strategic orientations, and company performance: a correlation study of publicly listed companies". *Journal of American Academy of Business*, 2(2), p.510-515.

Mazzei, M. J., Flynn, C. B., & Haynie, J. J. (2016). "Moving beyond initial success: Promoting innovation in small businesses through high-performance work practices" .*Business Horizons*, 59(1), p.51-60;

MBENGE, A., & Feige, J. (2011). Les stratégies de gestion des connaissances dans les grandes entreprises françaises. *Revue Finance Contrôle Stratégie*. 14(3), 39-62

McCausland, W., Pouliakas, K. and Theodossiou, I. (2005). "Some Are Punished and Some Are Rewarded: A Study of the Impact of Performance Pay on Job Satisfaction." *International Journal of Manpower* 26, p. 636 – 59.

- Meyer, A.D., Tusi, A.S., and Hinings, C.R. (1993), 'Configuration Approaches to Organizational Analysis,' *Academy of Management Journal*, 36, 1175–1195.
- Mohd Noor, N. A., Muhammad, A., & Aljanabi, A. Q. A. (2017). The Significant Role of Entrepreneurial Orientation in Fostering Technological Innovation Capabilities among Small and Medium Sized Manufacturing Enterprises. *International Journal of Economic Research*, 14(21), p 1-10.
- Mol, M. J., & Birkinshaw, J. (2009). "The sources of management innovation: When firms introduce new management practices". *Journal of business research*, 62(12), p.1269-1280.
- Mumford M. (2000). "Managing creative people: strategies and tactics for innovation", *Human Resource Management Review*, 10(3), p. 313-351.
- Nada, A. S., Michel, A., & Mohamed, B. (2003). « Impact de la gestion stratégique des ressources humaines sur l'innovation ». 15e Congrès de l'AGRH. Grenoble, France, 13-15.
- Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). *The Knowledge Creating*. New York, 304.
- Nonaka, I., & Toyama, R. (2007). *Why Do Firms Differ?. Knowledge creation and management: New challenges for managers*, 129.
- OCDE. (2005). *Oslo Manual : Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data (3rd ed.)*. Paris: OCDE.
- Ohno, T., (1988). "Toyota production system: beyond large-scale production". crc Press,.
- Oke, A., Walumbwa, F. O., & Myers, A. (2012). "Innovation strategy, human resource policy, and firms' revenue growth: The roles of environmental uncertainty and innovation performance". *Decision sciences*, 43(2), p.273-302.
- Perdomo-Ortiz, J., Gonzalez-Benito, J., & Galende, J. (2009). "An analysis of the relationship between total quality management-based human resource management practices and innovation". *The International Journal of Human Resource Management*, 20(5), 1191-1218.
- Pichault, F., & Picq, T. (2013). « Le rôle des RH dans l'entreprise tendue vers l'innovation ». *Revue française de gestion*, (4), p.161-182.
- Pini, P., & Santangelo, G. D. (2005). "Innovation types and labor organizational practices: a comparison of foreign and domestic firms in the Reggio Emilia industrial districts". *Economics of Innovation and New Technology*, 14(4), p.251-276.
- Plane, J. M., & Torres, O. (1998). Le recours au conseil est-il un processus dénaturant pour la PME?. *Actes du Congrès International Francophone sur la PME (4 ; Nancy-Metz 1998-10-22)*
- Popper, K. R. (1959). *The logic of scientific discovery*. University Press.

- Prange, C., & Pinho, J. C. (2017). "How personal and organizational drivers' impact on SME international performance: The mediating role of organizational innovation". *International Business Review*, 26(6), p.1114-1123.
- Randerson, K., Fayolle, A., & Defélix, C. (2013). « Quelle GRH pour soutenir la dynamique entrepreneuriale des firmes? ». *Revue française de gestion*, (4), p.75-88.
- Rothwell, R., & Dodgson, M. (1991). "External linkages and innovation in small and medium-sized enterprises". *R&D Management*, 21(2), p.125-138.
- Saunila, M., & Ukko, J. (2014). Intangible aspects of innovation capability in SMEs: Impacts of size and industry. *Journal of Engineering and Technology Management*, 33, 32-46.
- Schumpeter, J. A. (1983). *Histoire de l'analyse économique: L'âge des fondateurs, des origines à 1790*. Gallimard. Paris
- Scott, S. G., & Bruce, R. A. (1994). "Determinants of innovative behavior: A path model of individual innovation in the workplace". *Academy of management journal*, 37(3), p. 580-607.
- Shalley, C. E., Zhou, J., & Oldham, G. R. (2004). "The effects of personal and contextual characteristics on creativity: Where should we go from here?". *Journal of management*, 30(6), p. 933-958.
- Sheehan, M. (2014). "Human resource management and performance: Evidence from small and medium-sized firms". *International Small Business Journal*, 32(5), p.545-570.
- Shipton, H., Fay, D., West, M., Patterson, M., & Birdi, K. (2005). "Managing people to promote innovation". *Creativity and innovation management*, 14(2), p.118-128.
- Shipton, H., West, M. A., Dawson, J., Birdi, K., & Patterson, M. (2006). "HRM as a predictor of innovation". *Human resource management journal*, 16(1), p. 3-27.
- Som, A., & Cerdin, J. L. (2005). « Vers quelles innovations RH dans les entreprises françaises? Une étude exploratoire ». *Gestion 2000*, 22(2), p.143-159.
- Tizikara, M. K., & Mugizi, W. (2017). "Human resource development and employee job satisfaction in a public university in Uganda". *American Journal of Academic Research*, 2, p. 69-84.
- Tornatzky, L., & Fleischer, M. (1990). "The process of technology innovation". Lexington Books, Lanham.
- Turulja, L., & Bajgoric, N. (2018). "Information technology, knowledge management and human resource management". *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*.48 (2), p.255-276

-
- Tzafrir, S. S. (2006). A universalistic perspective for explaining the relationship between HRM practices and firm performance at different points in time. *Journal of Managerial Psychology*, 21(2), 109–130.
- Van Reenen, J. (1996). “The creation and capture of rents: wages and innovation in a panel of UK companies”. *The Quarterly Journal of Economics*, 111(1), p.195-226.
- Vracking, W. J. (1990). The innovative organization. *Long Range Planning*, 23(2), 94-102.
- Wernerfelt, B. (1984). A resource based view of the firm. *Strategic management journal*, 5(2), 171-180.
- Zahra, S. A. (1993). “A Conceptual Model of Entrepreneurship as Firm Behavior: A Critique and Extension”. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 17(4), p.5-21.
- Zbaracki, M. J. (1998). “The rhetoric and reality of total quality management”. *Administrative Science Quarterly*, 43, p.602–638.
- Zhou, K. Z. (2006). “Innovation, imitation, and new product performance: The case of China”. *Industrial Marketing Management*, 35(3), p.394-402.